

ЎЗБЕКИСТОНДА ПРОБАЦИЯ ХИЗМАТИ ФАОЛИТИНИНГ ҚОНУНИЙ АСОСИ МУСТАҲАКАМЛАНМОҚДА

Анваров Турдимурод Анварович

Тошкент вилояти ИИББ ТҚХ Терроризмга

қарши курашиш бошқармаси ходими,

мустақил тадқиқотчи

E-mail: murodanvarov021@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистонда суд-ҳуқуқ тизмидаги ислохлар доирасида пробация институтини ташкил этилиши. Хусусан, мазкур институтнинг узок тарихи ва ривожланиши ҳамда “Пробация тўғрисидаги” қонунни қабул қилиниши, шунингдек ушбу соҳани такомиллаштириш борасида фикрлар, тегишли илмий ва амалий таклиф, тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: Пробация, пробация хизмати, “Пробация тўғрисида”ги қонун ва жамоатчиликнинг иштироки.

УКРЕПЛЯЕТСЯ ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ПРОБАЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

АНВАРОВ Турдимурод Анварович

Ташкентская область ПВВ СОП Борьба с терроризмом

сотрудник отдела, сомастатилни соыскатель

Эл.н почта: murodanvarov021@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается создание института пробации в рамках реформы судебной системы Узбекистана. В частности, приводится многолетняя история и развитие этого института, а также принятие закона «О

пробации», а также мнения, соответствующие научные и практические предложения, рекомендации по совершенствованию данной сферы.

Ключевые слова: Пробация, служба пробации, Закон о пробации и участие общественности.

ANVAROV Turdimurad

Employee of the Department for Combating Terrorism
of the Department of Internal Affairs of the
Tashkent region, an independent researcher
E-mail: murodanvarov021@gmail.com

THE LEGAL BASIS FOR THE ACTIVITIES OF THE PROBATION SERVICE IN UZBEKISTAN IS STRENGTHENING

ANNOTATION

The article discusses the creation of a probation institution as part of the reform of the judicial system of Uzbekistan. In particular, the long-term history and development of this institution is given, as well as the adoption of the law “On Probation”, as well as opinions, relevant scientific and practical proposals, and recommendations for improving this area.

Key words: Probation, slujba probation, Zakon o probation i uchastie obshchestvennosti.

Мамлакатимизда сўнги йилларда суд-ҳуқуқ тизмини ислоҳ қилиш ва такомиллаштиришга алоҳида эътибор берилмоқда.

Хусусан, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларининг фаолиятини тартибга солувчи мустаҳкам ҳуқуқий асослар яратилди. Бу албатта ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолиятини мувофиқлаштириш ва ҳуқуқий тартибга солишни янги босқичга олиб чиқди.

Жумладан, “Судлар тўғрисида”ги, “Прокуратура туғрисида”ги, “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги, “Тезкор қидирув фаолияти тўғрисидаги”, “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги, “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги ва бошқа қонунлар билан тегишли соҳалар ва ички ишлар органларининг соҳавий йўналишлари, хизматлари ҳамда бўлимлар фаолиятининг тартибга солувчи муносабатлар, уларнинг асосий вазифалари, функциялари, ҳуқуқлари ва мажбуриятлари ҳамда жавобгарлиги тартибга солинди.

Шунингдек, жазони ижро этиш соҳасини ҳуқуқий такомиллаштириш бўйича бир қатор ислохатлар ҳамда чора-тадбирлар амалга оширилиб, Ўзбекистон Республикаси ИИВ Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бош бошқармасининг Озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижро этилишини назорат қилиш бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлинмалари негизида суд ҳукми ёки ажрими билан озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларга ҳукм қилинган шахсларни жазоларини ижро этилишини таъминлайдиган бошқарманинг ўрнига Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 ноябрдаги *“Жиноят қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”*ги ПҚ-4006-сонли Қарори билан Вазирлик Жазони ижро этиш бош бошқармаси тассаруфида Пробация хизмати ташкил этилиб, *(ахлоқтузатиш ишлари, муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш, озодликни чеклаш, шартли ҳукм қилинган, мажбурий жамоат ишлари, ЖИЭМдан шартли равишда озод қилинганлар ва вояга етмаганлар)* ҳисобда турган шахсларни назоратини олиб бориш 2019 йил 1 январдан жорий қилинди¹.

Ушбу хизматни қайтадан, янги шаклда ташкил этилиб, қисқа вақт ичида Пробация хизматининг амалга оширган ишлари ва эришган

¹Электрон манба. Кириш йўли: <https://www.Lex.uz>

натижаларини, Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 24 октябрь кунидаги “25 октябрь—Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар органлари ходимлари куни” муносабати билан йўллаган табриклариди: *“Билиб-билмасдан жиноят йўлига кириб қолган ва жазони ўтаётган фуқароларнинг ижтимоий мослашувини, соғлом ҳаётга қайтишини таъминлашда ҳам ички ишлар органларининг ўрни ва роли ортиб бормоқда. Бу йўналишда илгариги жазони ижро этиш инспекцияси ўрнига пробация хизматини ташкил этдик. Ушбу хизмат маҳкумларни зарур касб-ҳунарларга ўқитиш ва тайёрлаш, ишга жойлаштириш, уларни хусусий тадбиркорликка жалб этиш, энг асосийси, иш берувчилар томонидан уларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари таъминланишида яқиндан ёрдам кўрсатмоқда²”* деб, такидлашлари ушбу соҳанинг ижобий кўрсаткичларга эришганидир. Шу билан бир қаторда, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги жиноят-ижроия қонун ҳужжатларида “пробация”, “пробация хизмати” ва “пробация назорати” атамалари ҳуқуқий термин сифатида ҳанузгача қўлланилмаган эди, ҳозирга қадар жиноят-ижроия қонунчилигининг ривожланиш босқичларида ушбу тушунчаларга муқобил атамалардан фойдаланиб келинган:

Жумладан, қуйдагича меҳнат-ахлоқ тузатиш ишлари, жиноий жазоларни ижро этиш тизими, жазони ижро этиш инспекцияси, озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни ижро этувчи органлар тизими ва ҳ.к каби тушунчалар билан номланган.

Ривожланган давлатларда Пробация узоқ тарихга эга бўлиб³, ушбу сўз латинча «probatio» – синов сўзидан олинган бўлиб, халқаро амалиётда

² Ички ишлар органлари ходимлари ва фахрийларига <https://yuz.uz/news/ichki-ishlar-organlari-xodimlari-va-faxriylariga>, <https://president.uz/uz/lists/view/3913>

³ The Philosophy and History of Prisons. Philosophers of Punishment and Penology. //29043_CN01_1_21.qxd 9/28/05 8:51 AM Page 6.

озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ⁴ (кейинги ўринда – ОМҚББ) бўлмаган жазоларнинг ижро этилишини таъминлаш ва назоратини олиб бориш маъносини англатмоқда. Бугунги кунда “пробация” атамаси жуда кўплаб ҳолатларда кенг қўлланиб келинмоқда:

Жумладан, Америка Қўшма Штатларида жазолар тизимининг асосий элементлари сифатида ўлим жазоси, шунингдек, шахсни ОМҚ каби, пробация ва жарима⁵ жазоларини қўлланиши ҳамда бошқа ривожланган давлатларда ушбу пробация соҳаси кўп йиллар давомида фаолият юритиши аммо кейинчалик континентал ҳуқуқий тизим мамлакатлари Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги давлатларида ҳам ОМҚББ бўлмаган жазоларга ҳукм қилиниб жазо муддатини ўтаётган шахсларни назорат қилиш функцияларини бажарилиши пробация фаолияти томонидан амалга оширилиши ҳар томонлама ўзини ижобий томондан кўрсатганлигини қўйидаги тахлилларимизда кўришимиз мумкин.

Масалан, АҚШда Пробация хизмати 1878 йилда ташкил этилиб, Федерал пробация қонунчилигини қабул қилинишга уринишлар 1908 йилдан бери амалга оширилган, аммо тегишли қонун билан тартибга солиниши фақат 1925 йилда қабул қилинган. Англияда эса пробация институти 1887 йилда "Биринчи маҳкумни суд жараёни тўғрисида"ги қонуннинг қабул қилиниши муносабати билан пайдо бўлган⁶.

Ҳозирги кунда ривожланган давлатлар амалиётидан, шунингдек, бир қатор ривожланаётган давлатларда ўтказилган тадқиқотлар ва

² А.Х.Саидов “Жаҳон мамлакатларининг ҳуқуқий тизимлари” қомусий луғат. Тошкент-2006. №96-2006. Б-39.

⁵ Ўша манба

⁴ В.Б.Малинин, Л.Б.Смирнов, "Жиноят-ижроия ҳуқуқи: юридик мактаблар ва факултетлар учун дарслик" "Москва университети хабарчиси", 2003й. <http://mosmediator.narod.ru/index/>

0-2217 Ушбу веб-сайтда

Ўрганишлар асосида жиноий жазо чоралари сифатида инсонга қўлланиладиган ОМҚББ бўлмаган жазоларни ижро этилишини такомиллаштириши ҳамда пробация фаолиятини ривожланиб бораётганини кўришимиз мумкин.

Жумладан, куйидаги давлатларда ОМҚББ бўлмаган жазоларга ҳукм қилинганларни назорат қилиш функцияси пробация фаолияти томонидан амалга оширилиши Молдова Республикасида 2008 йилдан, Украинада 2015 йилдан ҳамда Арманистон, Қозоғистон Республикаларида 2016 йил бошида шунингдек, Қирғизистон Республикасида 2017 йилдан жорий этилган ҳамда пробация хизматининг фаолияти ҳуқуқий таъминланган.⁷

Шунингдек, Қозоғистон Республикасининг қонунчилигида “Пробация фаолияти-бу ижтимоий ва ҳуқуқий назоратнинг бир шакли”⁸ эканлиги кўрсатиб ўтилган, ушбу ёндашувга кўра, пробация фаолияти жазони ижроси билан бирга, ижтимоийлашув тадбирларини амалга оширилиши мустаҳкамланган.

Айрим МДХ давлатларининг олимлари пробация атамаси ва пробация фаолиятига нисбатан тор ва кенг ёндашган фикрларни билдирган, Европа олимларидан Vogel ҳамда Drucker фикрларига кўра пробация тизими ва унинг фаолиятини ОМҚББ бўлмаган жиноий жазоларни ижро этувчи давлат органлари ва муассасаларини, маҳкумларни ахлоқан тузатиш мақсадига эришишни таъминлайдиган ташкилий-ҳуқуқий, ижтимоий ва жамоат

⁷ Ил.Дар.Дисс. ЮФН Исергеева Алиса Курманаевна “Жиноят жараёнида мувофиқат институти: муаммолартренсиялар ва ривожланиш истиқболлари” Сан-Пет.г Ун. Рос.Ф ички ишлар

⁸ [Электронный документ].-URL:<http://www.dissercat.com> “Пробация и ее перспективы в уголовном праве Республики Казахстан” тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.08, кандидат юридических наук 2000 г.Гета, Максим Ростиславович

тузилмаларини ўз ичига олишини⁹ таъкидлаб, янада амалётга ёндашган аниқроқ тариф келтирган.

Европада узоқ тарихга эа бўлган, пробация-юримдик институт сифатида тизимлашиб доимий ривожланиши ва такомиллашиши давомида Дворянсков И.В., Сергеева В.В ва Д.Е.Баталинлар ушбу ижтимоий хизматларнинг кенг доирасини ўрганган ҳамда янги фаолиятларига асос солди¹⁰. Шу билан бир қаторда, XX аср охирида пробация институти Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг этиборини тортиб, жинойтчиликка қарши курашиш борасида бир қатор халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилинди¹¹. Пробация фаолияти ривожланган мамлакатларда халқаро ҳужжатларнинг нормалари билан мустаҳкамланиши ҳамда ҳуқуқий асосини қабул қилиш натижасида, ушбу соҳа фаолияти такомиллашиб бормоқда.

Ҳозирда, Ўзбекистонда Пробация фаолиятини тизимлаштириш, янги механизмларини ташкил этиш ҳамда ҳуқуқий такомиллаштириш орқали янада мустаҳкамлаш зарурлигини кўрсатмоқда, сабаби Республикамизда жинойт-ижроия соҳасига пробация фаолиятининг кириб келишидан бошлаб, ушбу соҳани ҳуқуқий асосини такомиллаштириш орқали кенг тармоқли

⁹ Vogel, Brenda (2009). The Prison Library Primer: A Program for the Twenty-First Century. Scarecrow Press. p.176.; Drucker, Ernest (2011). A Plague of Prisons: The Epidemiology of Mass Incarceration in America. The New Press. pp.115–116.; Балувев Е.Н. «Пенитенциарная система»: плюрализм подходов к обозначению социально-юримдикеского феномена и средства охраны и защиты законности и правопорядка. // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). – 2010, №3. – С. 113.

¹⁰ Дворянсков И.В., Сергеева В.В., Баталин Д.Е. Применение альтернативных видов наказания в Западной Европе, США и России (сравнительно-правовое исследование). – Москва: РОО«Центр содействия реформе уголовного правосудия», PenalReformInternational, 2004.–С. 38.Садыков А.У. Перспективы института пробации в современной России//Общество и право.–2011.–№ 3 (350).–С. 215.

¹¹ Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила): Приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года//Сайт«un.org.ru». https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml(дата обращения: 10.02.2018)

тизимга айлантириш зарур, сабаби Пробация хизмати ташкил этилиб, унинг фаолияти куйидаги меъёрий ва идоравий тусдаги ҳужжатлар билан тартибга солиниб келинмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 8 майдаги “Мажбурий жамоат ишлари тарикасидаги жазонинг ижросини ташкил этиш тартиби ҳақидаги низомни ҳамда Мажбурий жамоат ишлари турларининг рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида”ги 346-сон қарор¹² ҳамда 2020 йил 14 февралдаги “Ички ишлар органлари пробация хизмати фаолиятини самарали ташкил этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 84-сонли¹³ қарорлар.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг 2018 йил 07 декабрь кундаги 316-сонли, 2019 йил 11 ноябрь кундаги 379-сонли буйруқлари билан Пробация хизмати фаолияти ташкил этиш йўлга қўйилган. Аммо ички идоравий тусдаги вазирликнинг юқоридаги буйруқлари 2022 йил 19 февраль кунини Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг “Жамоат ҳавфсизлиги департаменти Пробация хизматига янги иш услубларини татбиқ этиш тўғрисида”ги 42-сонли буйруқлари билан пробация хизмат фаолияти муофиқлаштирилиб, юқоридаги буйруқлар бекор қилинди.

Пробация хизматининг фаолияти ва унинг амалиёт ушбу юқоридаги қонуности ҳужжатлари билан тартибга солиниши натижасида, идоравий норматив ҳужжатларнинг кўпайиб кетиши қонуннинг ҳаракатини тўсиб қўйиш тенденцияси билан изоҳланади. Сабаби ушбу фикримизни ю.ф.д Х.Х.Адилкариев, “агар ҳозирга қадар қабул қилинган қонунларнинг сони 500 га яқинлигини ҳисобга олсак, ушбу қонунларни ишлашини таъминловчи идоравий тусда қабул қилинган ҳужжатлар сони 2 000 дан

¹² Электрон манба. Кириш йўли: <https://www.Lex.uz>

¹³ Электрон манба. Кириш йўли: <https://www.Lex.uz>

ошиқдир. Ушбу ҳолатнинг ўзи идора, вазирлик ва қўмиталарнинг ҳужжатлари мавжуд муносабатларни тартибга солувчи асосий ҳужжат шаклида қабул қилиниб, қонунларнинг таъсир кучини пасайтираётганлигини кўрсатиб турибди¹⁴” деган фикрларига қўшиламиз.

Шундан келиб чиқиб, Ўзбекистонда Пробация хизмати фаолиятини ҳуқуқий тартибга солувчи тегишли қонун ости ҳужжатлар ҳозирда кўплигини ҳисобга олинишини, шунингдек жиноят-ижроя қонунчилигида пробация хизматининг ҳуқуқий мақоми мавжуд эмаслигини, Ички ишлар органлари фаолиятида ҳуқуқий асослар қонун билан тартибга солинмасдан келинаётганлиги инobatга олиб, амалдаги жиноят-ижроия ҳуқуқ соҳасида “Пробация тўғрисида”ги қонун лойиҳасини қабул қилиш зарурлиги давлат аҳамиятида қаралиб, қонун лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Олий мажлиси Қонунчилик палатаси томониданинг жорий йилнинг 23 майда 3225-IV-сон қарори билан қабул қилинди ва Сенатнинг октябрь ойидаги навбатдаги ялпи мажлисида маъқулланди.

Ўзбекистон Республикаси “Пробация тўғрисида”ги қонунни қабул қилиш билан, бир қаторда, пробация хизмати қошида васийлик ва жамоатчилик кенгаши ҳамда касаба уюшмалари, маҳкумларнинг ота-оналари қўмитасини ташкил қилиш мақсадга мувофиқ. Шунга ўхшаш амалётни ва нормаларни қатор ривожланган давлатлар тажрибасида кўришимиз мумкин, мисол учун Германия, Польша, АҚШ, Швеция, РФ, Қозоғистон жиноят-ижроия қонун ҳужжатларида мавжуд.¹⁵ Бу амалёт

¹⁴ю.ф.н. Х.Х.Адилкариевни 12.00.01. “Ўзбекистон Республикаси қонунчилик тизимини такомиллаштириш муаммолари” диссертация иши 2012 й. Б-85. ЎЗР ТДЮИ. УДК.34:3425 (575.25)

¹⁵ Bishop, Norman (1995), “Intensive supervision with electronic monitoring: a Swedish alternative to imprisonment”. Penological Information Bulletin. Nos. 19 and 20 - December 1994-1995, pp. 8-10. Strasbourg: Council of Europe.; HEUNI, Profiles of Criminal Justice Systems in Europe and North America 1990-1994. K. Kangaspunta, M. Joutsen, N. Ollus and S. Nevala

қўшни Қозоғистон ЖИКнинг 8-моддасида васийлик ва жамоатчилик кузатув комиссияси¹⁶, РФ ЖИК 23-моддасида жамоатчилик кузатув комиссияси¹⁷ тўғрисидаги нормаларида ҳам мустаҳкамланган. Польшада маҳкумларнинг қайта ижтимоийлашувида турли реабилитация марказлари алоҳида аҳамият касб этади. Шундай марказлардан бири ҳақида тадқиқотчи Е.Г.Багреева Ханс Христиан Кафед номидаги Ижтимоий ёрдам кўрсатиш, реабилитация қилиш ва қайта тарбиялаш уюшмасидир. 1997 йилнинг июлида Седельци шаҳрида Польша ва Дания ҳамкорликда ташкил этган мазкур халқаро ноҳукумат ташкилоти ОМҚ тариқасидаги жазони ўтаган шахслар билан фаол иш олиб боради¹⁸. Ушбу амалётни мамлакатимиз амалиётида жорий этиш ҳам бир-қанча ижобий натижаларни олиб келади.

Хулоса ўрнида, амалдаги ЎР ЖИКда жамоат бирлашмалари фаолиятининг кузатув кенгашлари ва вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссия сингари анъанавий шакллар назарда тутилмаган. Бизнингча, бунинг натижасида ҳуқуқий бўшлиқ юзага келтирган.

Жумладан, Ўзбекистонда пробация хизмати фаолиятини назорат қилишда **жамоатчиликнинг иштирокини** белгилаш зарур, бунда *“жамоатчиликни қайта ижтимоийлашувида иштирок этишидаги ўрнини, қўйидаги шаклларда амалга оширилиши белгилаш мумкин:*

1) социологик ва бошқа шаклда мониторинг ўтказиш;

(Eds). European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations. PublicationSeriesNo. 33. Helsinki, 1999. – P.293.

¹⁶ Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2016 г.). // www.online.zakon.kz

¹⁷ Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 15.11.2016). // www.uikod.ru

¹⁸ Багреева Е.Г. Об организации пенитенциарных систем в международной практике. // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. № 5. – С. 24.

2) пробация хизмати томонидан жазони ва бошқа жиноят-ҳуқуқий таъсир чорасини ижро этиши устидан жамоатчилик назоратини амалга ошириш;

3) айрим тоифадаги маҳкумларга гуманитар ва хайр-эҳсон ёрдамларини бериш, тарқатиш ва ушбу жараёни кузатишда иштирок этиш каби ва бошқалар каби. Ушбу вазифаларини белгилаш ва юқорида қайд этилган қонуности ҳужжатларда пробация зиммасига юкланган вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида, жамоатчилик фаолиятига кенг имконият яратиш зарур. Бу албатда ижобий натижаларни беради.

Биринчидан, жамоатчилик фаолиятига кенг имконият яратиш ва ҳамкор ташкилотлар фаолиятини кенгайтириш орқали пробация хизматининг ишида жамоатчилик иштирокини мажбурий белгилаб қўйиш зарур.

Жумладан, прокуратура органлари, ОМҚ жойлари маъмурияти, кўнгиллилар, жамоат ташкилотлари ҳисобот тайёрлаш ва маҳкумларга таъсир кўрсатишга жалб этилади. Улар пробация тўғрисида ҳукм чиқарувчи судлар ва уни амалга оширувчи хизматлар ўртасида алоқа каналларини ташкил қилади.

Икинчидан, жамоатчилик билан бевосита мулоқот натижалари қўйидаги ҳуқуқий механизмларни янада такомиллаштириш истиқболларини белгилайди:

–пробация назоратидаги шахсларни ҳуқуқ ва мажбуриятларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлаш, улар томонидан қайта такроран жиноят содир этишини олдини олиш, уларда қонунга итоаткор хулқ-атворни, инсон, меҳнат ва ижтимоий турмуш қоидалари ҳурмат муносабатини шакллантириш;

– пробация назоратидаги шахслар жазосини ўташда, суд томонидан белгиланган мажбуриятларни бажарилишида самарали назоратни амалга ошириш;

–жамоатчилик назоратини ўрнатишда, назоратдаги шахсларни ижтимоий мослаштириш борасида фуқаролик жамияти институтлари билан узвий ҳамкорлигини янада мустахкамлашувини кучайтиради.

Бу борада кўшни Қозоғистон тажрибасидан билишимиз мумкинки, пробация фаолиятидаги субъектларга, ўз ваколатлари доирасида иш юритувчи давлат органлари, жамоат ташкилотлари аъзолари, юридик шахслар киради. Қозоғистон Республикасида жамоат ташкилотлари пробация хизматини такомиллаштиришга қаратилган турли дастурлар, лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда ҳамда зарур ҳолларда рўйхатга олинган шахсларни қўллаб-қувватлаш, кенг кўламли масалаларда ёрдам кўрсатиш, шу жумладан энг долзарб мавзулар бўйича сўровномалар, ижтимоий сўровлар ташкил этиш ҳуқуқига эга. Жамоат ташкилотлари аъзолари ҳам айрим норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини муҳокама қилишда қатнашиш ва маслаҳат ёрдами кўрсатиш бўйича гуруҳларда ишлаш ҳуқуқига эга.

Мамлакатимизда жамоат ташкилотлари Қозоғистондаги каби кенг ваколатларга эга эмас, аммо сўнгги йилларда уларнинг, хусусан, жамоатчилик назорати комиссияларининг ахлоқ тузатиш муассасалари фаолиятидаги роли ортиб бормоқда ва йилдан-йилга аҳамиятли бўлиб бормоқда. Кўринишидан, Қозоғистон пробация хизматидан ушбу тажрибани ўзлаштириш мамлакатимиз учун жамоат ташкилотлари билан ўзаро ҳамкорлик нуқтаи назаридан ўринли бўлади.